

INSON GENOMI LOYIHASINING SOHALARGA TA’SIRI

**¹Abdunazarov Mahmud, ²Nodirov Islomjon, ³Eshmuminov Bobur, ⁴Raxmatulolayev
Otabek**

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195385>

***Anotatsiya.** Inson genomi loyihasi biologiyani asosiy model organizmlarning to'liq ketma-ketligi bilan bir qatorda inson genomining mos yozuvlar ketma-ketligini ochishga qaratilgan katta ilmiy yondashuvi orqali biologiyani o'zgartirdi. Loyiha murakkab asosiy maqsadlarga yo'naltirilgan "katta fan" deb ataladigan katta, integratsiyalashgan, intizomlararo sa'y-harakatlarning kuchi, zarurati va muvaffaqiyatini namoyish etadi.*

***Kalit so'zlar:** inson genom loyihasi, NIH, tibbiyot, RNK, katta fan, Proteinlar, tizimlar biologiyasi.*

Kirish

Inson genomi loyihasining biologiya va texnologiyaga ta'siri. Birinchidan, inson genomi ketma-ketligi ko'pchilik inson genlari "qismlari ro'yxati" ni keng qamrovli kashfiyot va kataloglashni boshladi va ko'pchilik inson oqsillarini, shuningdek, kodlanmaydigan tartibga soluvchi RNKlar kabi boshqa muhim elementlarni xulosa qilish orqali. Murakkab biologik tizimni tushunish qismlarni, ular qanday bog'langanligini, ularning dinamikasini va bularning barchasi qanday ishlashini bilishni talab qiladi. Qismlar ro'yxati "tizimlar biologiyasi" ning paydo bo'lishi uchun juda muhim bo'lib, bu bizning biologiya va tibbiyotga yondashuvlarimizni o'zgartirdi.

Misol tariqasida, NIH tomonidan 2003 yilda boshlangan ENCODE (DNK Elements Encyclopedia Of Encyclopedia) loyihasi genomning funktsional qismlarini kashf etish va tushunishga qaratilgan. Ko'pchilik ikkinchi avlod ketma-ketligiga asoslangan bir nechta yondashuvlardan foydalangan holda, ENCODE loyihasi konsortsiumi genlar ifodasini boshqaradigan tartibga soluvchi tarmoqlar bilan bog'liq katta va qimmatli ma'lumotlarni ishlab chiqardi. ENCODE tomonidan ishlab chiqarilganlar kabi katta ma'lumotlar to'plamlari genom funktsionalligi bilan bog'liq qiyin savollarni tug'diradi. Haqiqiy biologik signalni katta ma'lumotlar to'plamlari tomonidan ishlab chiqarilgan muqarrar biologik shovqindan qanday ajratish mumkin? Alohida genomik elementlarning funktsionalligi qay darajada faqat ma'lum kontekstlarda (masalan, faqat embriogenez jarayonida ishlaydigan tartibga soluvchi tarmoqlar va mRNKlar) kuzatilishi mumkin (ishlatiladi)? Ko'rinib turibdiki, transkripsiya qilingan genomning kodlanmagan qismlarining katta hududlari u yoqda tursin, noto'g'ri izohlangan protein kodlovchi genlarning funktsiyalari hal qilinishidan oldin hali ko'p ish qilish kerak. Signal nima va shovqin nima - bu juda muhim savol

Ikkinchidan, IGL proteomikaning paydo bo'lishiga olib keldi, bu hujayra organellasi, organ yoki qon kabi diskret biologik bo'limlarda mavjud bo'lgan oqsillarni aniqlash va miqdorini aniqlashga qaratilgan intizom. Proteinlar - ular signalizatsiya qurilmalari, molekulyar mashinalar yoki strukturaviy komponentlar bo'ladimi - organizm genomining qismlar ro'yxatining hujayraga xos funksiyasini tashkil qiladi. IGL asosiy analitik vositadan, mass-spektrometriyadan foydalanishni osonlashtirdi, bu esa inson proteomasidagi barcha triptik peptidlarning mos yozuvlar ketma-ketligini va shuning uchun prognoz qilingan massalarini taqdim etdi - bu mass-spektrometriyaga asoslangan proteomikani tahlil qilish uchun muhim talab. Ushbu mass-spektrometriyaga asoslangan proteomalarga kirish imkoniyati maqsadli proteomika kabi ajoyib

yangi ilovalarni ishga soldi . Proteomika juda murakkab hisoblash texnikasini talab qiladi, bunga misollar PeptideAtlas va Trans-proteomik quvur liniyasi .

Uchinchidan, bizning evolyutsiya haqidagi tushunchamiz o'zgardi. HGP tugagandan so'ng, 4000 dan ortiq tugallangan yoki sifatli qoralama genom ketma-ketligi ishlab chiqarildi, asosan bakterial turlardan, shu jumladan 183 eukaryotlar. Ushbu genomlar mikroblardan odamgacha bo'lgan turli xil organizmlar hayotning genealogik daraxtiga qanday bog'langanligi haqida tushuncha beradi - bu bugungi kunda mavjud bo'lgan barcha turlar bitta ajdoddan kelib chiqqanligini aniq ko'rsatib beradi. Biologiya va tibbiyotga ta'sir ko'rsatadigan uzoq vaqtdan beri qiziqish uyg'otadigan savollar yaqinlashib qoldi. Yangi genlar qayerdan keladi? Barcha metazoalarda yuqori darajada saqlanib qolgan ketma-ketliklarning roli qanday bo'lishi mumkin? Turlar bo'yicha qancha keng ko'lamlı gen tashkiloti saqlanib qolgan va mahalliy va global genomning qayta tashkil etilishiga nima sabab bo'ladi? Genomning qaysi hududlari mutatsiyaga chidamli (yoki ayniqsa sezgir) yoki rekombinatsiyaga juda sezgir? Regulyatsiya tarmoqlari qanday rivojlanadi va genlarni ifodalash naqshlarini o'zgartiradi? Oxirgi savol hozirda alohida qiziqish uyg'otadi, chunki bir nechta primatlar va gominidlarning genamlari o'ziga xos insoniy xususiyatlarning evolyutsiyasiga yorug'lik kiritish umidida ketma-ket joylashtirilgan yoki qilinmoqda. Neandertal genomining ketma-ketligi inson evolyutsiyasi uchun ajoyib ta'sir ko'rsatdi; ya'ni, neandertal DNKsining bir necha foizi va shuning uchun kodlangan genlar inson genomida aralashib ketganligi, bu ikki tur bir-biridan ajralayotgan vaqtda qandaydir chatishuvlar bo'lganligini ko'rsatadi .

To'rtinchidan, IGL ma'lumotlarga murakkab hisoblash va matematik yondashuvlarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi va kompyuter olimlari, matematiklar, muhandislar va nazariy fiziklarni biologlar bilan birga olib, ko'proq fanlararo madaniyatni rivojlantirdi. Shuni ta'kidlash kerakki, IGL GenBank va UCSC Genome brauzeri kabi foydalanuvchilarga qulay ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlarni darhol ommaga taqdim etish g'oyasini ommalashtirdi. Bundan tashqari, IGL ochiq kodli dasturiy ta'minot g'oyasini ilgari surdi, unda dasturlarning dastlabki kodi mavjud bo'lib, ularning imkoniyatlarini kengaytirish va ularni yaxshilashga qiziqqanlar tomonidan tahrirlanishi mumkin. Linuxning ochiq kodli operatsion tizimi va u yaratgan hamjamiyat bu yondashuvning kuchini ko'rsatdi. Ma'lumotlarga kirish imkoniyati biologiyaning madaniyati va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim tushunchadir, chunki "ma'lumotlarni demokratlashtirish" mavjud iste'dodlarni o'ziga xos murakkabligi bilan biologik tizimlarning qiyin muammolariga e'tiborni jalb qilish uchun juda muhimdir. Bu tibbiyotda yanada muhimroq bo'ladi, chunki olimlar kelajakning bashoratli tibbiyoti uchun har bir insonning ma'lumotlar bulutiga kirishlari kerak - bu bizning bolalarimiz va nabiralarimizning sog'lig'ini o'zgartirishi mumkin.

Beshinchidan, IGL, o'ylab topilgan va amalga oshirilganidek, biologiyadagi "katta fan" ning birinchi namunasi bo'ldi va u o'zining yaxlit biologik va texnologik maqsadlarini hal qilishda ushbu yondashuvning kuchini va zarurligini aniq ko'rsatdi. IGL aniq ambitsiyali maqsadlar va ularga erishish rejalari bilan ajralib turardi; odatda markazlar yoki konsortsiumlar atrofida tashkil etilgan cheklangan miqdordagi moliyalashtirilgan tergovchilar; ommaviy ma'lumotlar/resurslarni chiqarish majburiyati; va loyiha infratuzilmasini va yangi texnologiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun katta mablag'ga ehtiyoj. Katta fan va kichikroq miqyosdagi individual tadqiqotchiga yo'naltirilgan fan bir-birini kuchli to'ldiradi, chunki birinchisi barcha tadqiqotchilar uchun asos bo'lgan resurslarni yaratadi, ikkinchisi esa aniq savollarga batafsil eksperimental tushuntirishlar va katta fanlar tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlarga analitik chuqurlik va tafsilotni qo'shadi. fan. Biologiya va tibbiyotda

murakkablikning ko'p darajalari mavjud; katta ilm-fan loyihalari bu murakkablikni har tomonlama va integratsiyalashgan tarzda hal qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Inson genomi loyihasining tibbiyotga ta'siri.

IGL yakuniga ko'ra, inson genetik o'zgarishi va uning inson salomatligi bilan bog'liqligini yaxshiroq tushunishga qaratilgan bir qancha yirik ilmiy loyihalar boshlandi. Ular orasida turli xil inson populyatsiyalarida umumiy yagona nukleotid polimorfizmlarining haplotip bloklarini aniqlashga qaratilgan HapMap loyihasi va uning vorisi 1000 Genom loyihasi keng tarqalgan va noyob yagona nukleotid va strukturaviy o'zgarishlarni kataloglash bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. bir nechta populyatsiyalarda. Ikkala loyiha tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlar kichikroq miqyosdagi klinik genom bo'yicha assotsiatsiya tadqiqotlarini (GBAO') qo'llab-quvvatladi, ular o'ziga xos genetik variantlarni kasallikni nazorat qilish taqqoslashlari asosida turli statistik ahamiyatga ega bo'lgan kasallik xavfi bilan bog'laydi. 2005 yildan beri 1350 dan ortiq GBAO' nashr etilgan. GBAO' tahlillari genomning qayerda kasallik keltirib chiqaradigan variantlarni izlash haqida maslahatlar bergan bo'lsa-da, natijalarni izohlash qiyin bo'lishi mumkin, chunki kasallikni keltirib chiqaradigan haqiqiy variant kam bo'lishi mumkin, tadqiqotning namuna hajmi juda kichik bo'lishi mumkin yoki kasallik fenotipi yaxshi tabaqalanmagan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, GBAO' xitlarining aksariyati kodlash mintaqalaridan tashqarida - va bizda bu xitlar tartibga soluvchi elementlarning noto'g'ri ishlashini aks ettiradimi yoki yo'qligini osongina aniqlashning samarali usullari mavjud emas. Minglab GBAO' hitlarining qaysi qismi signal va qaysi qismi shovqin ekanligi haqidagi savol tashvishga solmoqda. Naslchilik asosidagi butun genom ketma-ketligi kasallikni keltirib chiqaruvchi potentsial variantlarni aniqlash uchun kuchli muqobil yondashuvni taklif etadi .

Besh yil oldin, atigi bir nechta shaxsiy genomlar to'liq ketma-ketlashtirilgan edi (masalan,). Endi minglab ekzoma va butun genom ketma-ketliklari (tez orada o'n minglab va oxir-oqibat millionlab bo'ladi) mavjud bo'lib, ular kasallik qo'zg'atuvchi variantlarni aniqlash va kengroq aytganda, ketma-ketlik o'zgarishi o'rtasida asosli korrelyatsiyalarni o'rnatish maqsadida aniqlangan. va o'ziga xos fenotiplar. Masalan, Xalqaro Saraton Genomi Konsortiumi va Saraton Genom Atlasi ko'plab saraton turlari (har bir alohida bemor uchun normal va saraton genomini ketma-ketlashtirish) uchun keng ko'lamlı genomik ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish bilan shug'ullanadi. o'z resurslarini tadqiqot hamjamiyatiga taqdim etish.

Biz shaxsiy genom ketma-ketliklari tez orada tibbiy amaliyotda katta rol o'ynashini taxmin qilamiz. Ideal stsenariyda bemorlar yoki iste'molchilar o'zlarining shaxsiy genamlari ketma-ketligi tomonidan taklif qilingan haqiqiy yoki potentsial tibbiy sharoitlarga mos kelishi ma'lum bo'lgan profilaktika yoki terapevtik strategiyalardan foydalangan holda o'zlarining sog'lig'ini yaxshilash uchun ma'lumotlardan foydalanadilar. Shifokorlar iste'molchining genetik ma'lumotlarini o'z uchrashuvlariga olib keladigan bemorlarga qanday maslahat berishni o'rganishlari kerak, bu bir necha yil ichida odatiy hol bo'lishi mumkin.

Darhaqiqat, kasalliklarga tizimli yondashuvlarni qo'llash allaqachon inson kasalliklari va sog'liqni saqlash amaliyoti haqidagi tushunchamizni o'zgartira boshladi va bizni bashorat qiluvchi, profilaktika, shaxsiylashtirilgan va ishtirokchi bo'lgan tibbiyotga undadi: P4 tibbiyoti. P4 tibbiyotining asosiy taxmini shundaki, kasal to'qimalarda biologik tarmoqlar buziladi va kasallikning rivojlanishi bilan dinamik ravishda o'zgaradi. Shunday qilib, kasallikdan bezovtalanadigan tarmoqlar tomonidan kodlangan ma'lumotlarning qanday o'zgarishini bilish kasallik mexanizmlari, diagnostikaga yangi yondashuvlar va terapevtiklar uchun yangi strategiyalar haqida tushuncha beradi .

Keling, ba'zi misollar keltiraylik. Birinchidan, farmakogenomika 70 dan ortiq genlarni aniqladi, ularning o'ziga xos variantlari odamlarda dori vositalarini samarasiz (juda tez yoki juda sekin) metabollashiga olib keladi. Ikkinchidan, yuzlab "ta'sirga ega gen variantlari" mavjud - kasalliklarni keltirib chiqaradigan, ammo ularning mavjudligini bilish bilan oqibatlarini tibbiy strategiyalar bilan oldini olish mumkin bo'lgan variantlar. Uchinchidan, ba'zi hollarda o'smalarda saratonga olib keladigan mutatsiyalar aniqlangandan so'ng, hozirda mavjud bo'lgan dorilar bilan davolash orqali bartaraf etilishi mumkin. Va nihoyat, qon oqsili diagnostikasiga tizimli yondashuv gepatit va o'pka saratoni kabi inson kasalliklari uchun kuchli yangi diagnostika panellarini yaratdi .

Ushbu so'nggi misollar qon diagnostikasidagi inqilobni ko'rsatadiki, bu kasallikni erta aniqlashga, kasallikning rivojlanishini kuzatish qobiliyatiga va davolanishga javob berishga, shuningdek, kasallik turini (masalan, ko'krak bezi saratoni) to'g'ri tashxis qo'yish uchun uning turli kichik turlariga ajratish qobiliyatiga ega. samarali dorilarga qarshi empedans mosligi. Biz kelajakda barcha bemorlar milliardlab ma'lumotlar nuqtalarining virtual buluti bilan o'ralgan vaqtni tasavvur qilamiz va bizda bu ulkan ma'lumotlar o'lchamini oddiy farazlarga kamaytirish uchun tahliliy vositalar mavjud bo'lganda, sog'lomlikni optimallashtirish va har bir kishi uchun kasalliklarni minimallashtirish.

Inson genomi loyihasining jamiyatga ta'siri.

IGI biologlarni o'z tadqiqotlarining ijtimoiy oqibatlarini ko'rib chiqishga chaqirdi. Darhaqiqat, u o'z byudjetining 5% ni inson genomlari ketma-ketligini olish va tushunishning ijtimoiy, axloqiy va huquqiy jihatlarini ko'rib chiqishga bag'ishladi . Bu jarayon genetik maxfiylik, potentsial kamsitish, genomik ketma-ketlikdan foydalarni taqsimlashda adolat, inson sub'ektlarini himoya qilish, genetik determinizm (yoki yo'q), identifikatsiya siyosati va bo'lish nimani anglatishining falsafiy kontseptsiyasi kabi turli xil ijtimoiy muammolar yuzaga kelganda davom etadi. tabiat dunyosi bilan uzviy bog'liq bo'lgan insonlar.

Ajablanarlisi shundaki, biz IGL dan odamlarda irqga xos genlar yo'qligini bilib oldik. Aksincha, individning genomi uning ajdodlari nasl-nasabini ochib beradi, bu esa aholi guruhlari orasidagi migratsiya va chatishtirish funksiyasidir. Biz bir irqmiz va bir-birimizga shunga yarasha munosabatda bo'lsak va barchamizni tashvishga soladigan inson huquqlari, ta'lim, ish imkoniyatlari, iqlim o'zgarishi va global salomatlik kabi masalalarni hal qilsak, o'z turlarimiz merosini hurmat qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Collins FS, McKusick VA: Inson genomi loyihasining tibbiyot faniga ta'siri. JAMA. 2001, 285: 540-544. 10.1001/jama.285.5.540
2. Green ED, Guyer MS, National Human Genome Research Institute: Charting a course for genomic medicine from base to bedside. Nature. 2011, 470: 204-213. 10.1038/nature09764.
3. Dulbecco R: Saraton tadqiqotlaridagi burilish nuqtasi: inson genomini ketma-ketlashtirish. Fan. 1984, 231: 1055-1056
4. Sinsheymer RL: Santa Cruz ustaxonasi - 1985 yil may. Genomika. 1989, 5: 954-956. 10.1016/0888-7543(89)90142-0.
5. Sog'liqni saqlash va atrof-muhit tadqiqotlari idorasi uchun inson genomi tashabbusi to'g'risidagi hisobot. http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/project/herac2.shtml ,
6. Collins FS, Galas D: AQShning Inson genomi dasturi uchun yangi besh yillik reja. Fan. 1993, 262: 43-46. 10.1126/fan.8211127